

Plan de Acción UNIR-CoARA 2026-2030

Elaborado por el Grupo de Trabajo UNIR-CoARA

Logroño, abril 2026

Presentación

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es la mayor universidad privada en línea del ámbito hispano, lo que la sitúa en una posición central en cuanto a su papel de puente entre Europa e Hispanoamérica. La investigación ocupa una posición prioritaria en la política institucional, siendo uno de los ejes de Plan Estratégico, y se promueve como un aporte de valor a la sociedad. UNIR es la universidad privada española con el mayor número de PDI en plantilla, que se caracteriza por un perfil predominantemente joven y con vínculos hacia una gran diversidad de áreas. Esto, indudablemente, condiciona el rol de la institución como evaluadora de sus procesos internos, asumiendo así un compromiso con el PDI a todos los niveles, desde el plano institucional hasta el individual. En este sentido, se aspira a reconocer y valorar la calidad, la diversidad y el impacto de la investigación, adaptando los procesos de evaluación con el fin de poder reflejar la pluralidad de las contribuciones científicas. En este contexto, se busca promover una acción evaluadora basada en criterios más justos y transparentes, alineados con los principios éticos que deben regir la actividad científica. En este sentido, el [Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación](#) (ALLEA, 2023) constituye un marco que actúa a modo de fundamento ético previo, reconociendo a la investigación como una empresa colectiva que exige estándares compartidos de rigor y responsabilidad. Así, desde esta base se comparte la necesidad de participar en iniciativas globales como la [Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación](#) (CoARA), y su propuesta.

La evaluación de la investigación está experimentando una transformación significativa que atiende a las demandas de la comunidad académica internacional. Iniciativas como la [Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación](#) (DORA, 2012), el [Manifiesto de Leiden sobre Indicadores de Investigación](#) (2015), o más recientemente el establecimiento de la [Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación](#) (CoARA, 2022), plantean la necesidad de reformar los sistemas de evaluación para hacerlos más justos, inclusivos y alineados con los principios de la ciencia abierta. A nivel nacional, la [Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario](#) (LOSU) introduce reformas clave en la acreditación del profesorado universitario, desarrolladas posteriormente en el [Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos](#),

donde también se incluyen modificaciones que promueven los principios de la ciencia abierta y el diseño de procesos de una evaluación más transparentes. Asimismo, la [Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027](#) (ENCA), aprobada por el Gobierno de España en junio de 2023, establece como uno de sus objetivos estratégicos la creación de nuevos mecanismos de evaluación que fomenten prácticas de ciencia abierta, como la publicación en acceso abierto y la reutilización de datos de investigación. La ENCA propone además un sistema de incentivos y reconocimientos para investigadores e instituciones que adopten estas prácticas. Continuando en el marco nacional, cabe destacar la adhesión de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a CoARA, reflejando su compromiso con la reforma de los modelos de evaluación de la investigación y el impulso de una nueva cultura evaluativa que reconozca la diversidad de la actividad investigadora. Finalmente, a escala europea, la [Recomendación del Consejo sobre la mejora de la seguridad de la investigación](#) viene a completar el marco normativo, instando a las instituciones europeas a garantizar un modelo de investigación protegida frente a interferencias externas.

En este contexto, UNIR se compromete a alinear sus procesos de evaluación con estas normativas y estrategias, reforzando su papel como institución innovadora y comprometida con la excelencia en la investigación. El [Plan de Acción UNIR-CoARA](#) que aquí se presenta refleja el compromiso de UNIR con la mejora continua de sus sistemas de evaluación, promoviendo una cultura de la investigación que reconozca la diversidad, la calidad y el impacto de esta en todos sus niveles.

UNIR en el contexto de CoARA

Con la adhesión de UNIR a CoARA en abril de 2023 se fijó un compromiso institucional con la reforma de sus sistemas de evaluación de la investigación, en línea con los principios y compromisos establecidos en el [Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación](#). Este Acuerdo, junto con los diez compromisos fundamentales de CoARA y las recomendaciones del documento [Apoyo a los signatarios de CoARA en la preparación de planes de acción](#), ha servido de referencia para la elaboración del [Plan de Acción UNIR-CoARA 2026-2030](#). Este plan se alinea

con el *Plan Estratégico de Investigación de UNIR*, documento clave para definir la dirección y el enfoque institucional en materia de investigación.

La elaboración del plan se ha llevado a cabo por parte del Grupo de Trabajo UNIR-CoARA, y plantea un desarrollo en el marco de un proceso participativo abierto al conjunto de la comunidad UNIR, involucrando a investigadores de distintas disciplinas y en diferentes etapas profesionales. Este enfoque inclusivo permitirá incorporar una perspectiva amplia y representativa a las distintas actualizaciones que se irán sucediendo, asegurando así que las necesidades y expectativas de la comunidad investigadora de UNIR se vean reflejadas en el diseño e implementación de las nuevas políticas de evaluación. Además del perfil joven y diverso en cuanto a sus áreas de conocimiento, UNIR cuenta con una presencia notable de PDI con perfiles principalmente profesionales debido a las necesidades específicas de distintos programas formativos. Todo ello implica que cualquier cambio o modificación con relación al PDI ha de realizarse considerando las características específicas de UNIR, y garantizando la coherencia evaluativa entre sus principios internos y los criterios de las agencias de evaluación. En este sentido, la implementación de las acciones del plan se desarrollará de forma compatible con los requisitos de evaluación que, en cada momento, establezcan la normativa estatal y autonómica aplicable, así como las agencias de evaluación competentes. Con esta visión, y con una base pragmática, UNIR pretende brindar seguridad al PDI respecto de los procesos de evaluación a los que se somete, al tiempo que alinea sus procesos internos con el *Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación* y los compromisos de CoARA.

Finalmente, es importante destacar que la información contenida en el plan no es definitiva, ya que está sujeta a evaluación y revisión continua, lo que abre la posibilidad de realizar los ajustes que se consideren necesarios, los cuales serían debidamente comunicados. Asimismo, en cumplimiento del *Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación*, se llevará a cabo una revisión integral del plan a nivel institucional al término del quinto año.

Los procesos de evaluación en UNIR

Tras la adhesión de UNIR a CoARA, y en anticipo a lo que se desarrolla en el presente plan, comenzó a tomar forma un proceso de revisión de las convocatorias

internas de evaluación del PDI, orientado a alinearlas progresivamente con los principios del Acuerdo. Así, desde el curso 2023-2024, convocatorias como la del Premio a Jóvenes Investigadores o las Becas Posdoctorales del Banco Santander incorporan entre sus requisitos la elaboración de currículums narrativos y memorias de proyectos, que posteriormente fueron evaluados por comités especializados en las áreas de conocimiento representadas en cada proceso. De este modo, la calidad científica deja de expresarse y medirse únicamente a través de indicadores cuantitativos y se abre paso a la elaboración de un relato cualitativo de la trayectoria investigadora, en consonancia con el uso responsable de las métricas que promueven tanto DORA como el propio Acuerdo de CoARA. Estos cambios suponen los primeros pasos hacia una evaluación que reconoce la diversidad de contribuciones y trayectorias del PDI de UNIR. Las modificaciones se enmarcan, además, en las líneas prioritarias de investigación de UNIR, lo que garantiza la coherencia entre la reforma evaluativa y la orientación estratégica de la institución.

Plan de acción UNIR-CoARA 2026-2030

A través del siguiente plan se muestran cuáles son las líneas de actuación a seguir y se vinculan con acciones concretas en sintonía con los 10 compromisos de CoARA que se recuperan a continuación. De este modo, esta representación de las acciones a poner en marcha actúa como una hoja de ruta para la adaptación progresiva de los procesos de evaluación de la actividad investigadora. Todo ello se diseña de manera acorde con las necesidades institucionales propias de UNIR, manteniendo una visión realista sobre el conjunto del proceso.

Los 10 compromisos de CoARA

1. **Reconocer** la diversidad de contribuciones y trayectorias en la investigación, de acuerdo con las necesidades y la naturaleza de la propia investigación.
2. **Basar** la evaluación de la investigación principalmente en una evaluación cualitativa, donde la revisión por pares sea central, apoyada por el uso responsable de indicadores cuantitativos.

3. **Abandonar** el uso inapropiado de métricas basadas en revistas y publicaciones en la evaluación de la investigación, en particular el uso inadecuado del Factor de Impacto de las revistas (JIF) y el índice h.
4. **Evitar** el uso de rankings de organizaciones de investigación en los procesos de evaluación.
5. **Comprometer** recursos para reformar la evaluación de la investigación, según lo necesario para lograr los cambios organizacionales comprometidos.
6. **Revisar** y desarrollar criterios, herramientas y procesos de evaluación de la investigación.
7. **Sensibilizar** sobre la reforma de la evaluación de la investigación y proporcionar comunicación transparente, orientación y formación sobre los criterios y procesos de evaluación, así como sobre su aplicación.
8. **Intercambiar** prácticas y experiencias para facilitar el aprendizaje mutuo dentro y fuera de la Coalición.
9. **Comunicar** los avances logrados en la adhesión a los Principios y la implementación de los Compromisos.
10. **Evaluar** prácticas, criterios y herramientas basándose en evidencia sólida y en el estado del arte de la investigación sobre investigación, y hacer que los datos estén disponibles abiertamente para la recopilación de evidencia y la investigación.

Línea de actuación	Acciones	Compromiso CoARA	Implantación	Responsable	Hito
1. Formación del Grupo de Trabajo CoARA-UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Componer un panel con diferentes perfiles. - Establecer los procedimientos de trabajo. 	Compromiso 5	Curso 2025-2026	Vicerrectorado de Investigación	- Acta de constitución del grupo
2. Diseño del Plan de Acción CoARA-UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Distribuir las atribuciones y plantear los objetivos estableciendo plazos y responsabilidades. - Programar las reuniones de trabajo y de control. - Acordar y planificar la participación en los foros CoARA. 	Compromiso 5	Curso 2025-2026	Grupo de Trabajo CoARA-UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción redactado - Calendario de trabajo establecido
3. Aprobación del plan por el Vicerrectorado de Investigación de UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar el respaldo y la validez a nivel institucional. - Dotar de los recursos necesarios al plan. - Acordar la periodicidad del control sobre el desarrollo del plan. 	Compromiso 5	Curso 2025-2026	Vicerrectorado de Investigación	- Acuerdo formal del vicerrectorado
4. Publicación del plan de acción y difusión entre la comunidad de UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Depositar el plan en los repositorios Zenodo y ReUNIR. - Elaborar materiales para difundir el plan a nivel interno. - Establecer canales de comunicación entre el grupo de trabajo y la comunidad UNIR. - Organizar formaciones con el PDI y el PGA. 	Compromisos 7,8,9	Curso 2026-2027	Grupo de Trabajo CoARA-UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Depósito del plan - Desarrollo de acciones formativas

	<ul style="list-style-type: none"> - Compartir el plan en los distintos foros de CoARA. - Evaluar las acciones de difusión del plan. 				
5. Revisión de los procesos de evaluación y propuesta de actualizaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar las convocatorias que necesitan actualizarse según el Acuerdo y los Principios de CoARA. - Identificar elementos no alineados CoARA en cada convocatoria sujeta a revisión. - Plantear actualizaciones para cada convocatoria. - Evaluar los procesos de revisión realizados. 	Compromisos 1, 2, 3, 4, 6	Curso 2026-2027	Grupo de Trabajo CoARA-UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de acciones no alineadas con CoARA
6. Aprobación de las actualizaciones en las convocatorias	<ul style="list-style-type: none"> - Publicar la normativa actualizada para cada convocatoria sometida al proceso de revisión. - Diseñar guías de orientación para solicitantes y evaluadores. 	Compromiso 10	Curso 2026-2027	Vicerrectorado de Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de convocatorias - Elaboración de guías
7. Evaluación general e informe final	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar el informe final del proceso. - Compartir el informe con CoARA y difundirlo entre la comunidad UNIR. - Favorecer procesos de colaboración e intercambio de conocimientos con otras instituciones de cara a la actualización permanente de los procesos de evaluación. 	Compromisos 7, 8, 9	Curso 2026-2027	Grupo de Trabajo CoARA-UNIR	<ul style="list-style-type: none"> - Informe final

Tabla 1: Líneas de actuación del Plan de Acción CoARA de UNIR

Conclusiones

El *Plan de Acción UNIR-CoARA* representa el compromiso de la Universidad Internacional de La Rioja con la mejora continua de sus procesos de evaluación de la investigación. En consonancia con las tendencias internacionales y nacionales, el plan establece los pasos necesarios para transformar los procesos evaluativos, buscando hacerlos más justos e inclusivos. Este planteamiento de actualización requiere una correspondencia total entre los objetivos de la institución y los principios de CoARA, tal y como ya recogía el *Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación*. Esta sintonía será la base desde la que acometer el proceso de transformación, a través de un plan dinámico que se concibe como un marco flexible sujeto a revisiones y actualizaciones. Así, la revisión periódica permitirá realizar los ajustes oportunos para garantizar la eficacia de los planteamientos, y esta flexibilidad favorecerá el acomodo del Acuerdo y de los Principios de CoARA en los procesos de evaluación de la investigación en UNIR. Además, el plan se basará en la transparencia y la comunicación con la comunidad universitaria, que participará de forma activa en distintas etapas del proceso, así como con los distintos foros de CoARA a nivel internacional y nacional.

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE LA PAZ

PROEDUCA

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE LA PAZ

